

COMO A ENERGIA EÓLICA FAVORECE A GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA NO ESTADO DO CEARÁ?

Louise Lopes

Colégio 7 de Setembro

Orientador: Ronaldo Lourenço

Abstrato

Devido à crise energética dos países, à poluição, ao aquecimento global, dentre outros problemas que afetam o meio ambiente, é muito importante a busca por soluções de energia limpa e sustentável. Ou seja, a busca por outras formas de geração de energia que seja descarbonizada, que preserve o meio ambiente e não polua o meio ambiente. A energia eólica é uma fonte de energia renovável e sustentável, que por assim, impacta menos o ambiente do que a queima de combustíveis fósseis. Observando a quantidade de aerogeradores instalados no Estado do Ceará, percebe-se que há uma vocação natural para a energia eólica, assim como, em outros Estados do Nordeste, comparado com o restante do Brasil. A energia eólica no Ceará apresenta potencial para ser utilizada como alternativa na nova produção de hidrogênio e como um meio excepcional de energia renovável, reduzindo a emissão de carbono contribuindo para a diminuição dos gases do efeito estufa e dos impactos que causam mudanças climáticas, consequentemente, beneficiando o planeta Terra.

Palavras-chave: Energia Eólica, Energia Limpa, Ceará.

1. Plano de Investigação

Devido à crise energética dos países, à poluição, ao aquecimento global, dentre outros problemas que afetam o meio ambiente, é muito importante a busca por soluções de energia limpa e sustentável. Ou seja, a busca por outras formas de geração de energia que seja descarbonizada, que preserve o meio ambiente e não polua o meio ambiente.

Estimativas da Agência Internacional de Energia (AIE), publicadas em 2019, indicam um aumento da demanda global por energia entre 25% e 30% até 2040. Nossa economia é dependente do carvão e petróleo, com muita emissão de carbono, agravando o aquecimento global (*“Hidrogênio verde: uma alternativa que reduz as emissões e cuida do nosso planeta”*, 2021).

Nesse contexto, surgiram formas alternativas de produção de energia elétrica, como a energia eólica, que basicamente é o uso de turbinas de vento para gerar eletricidade. É uma fonte de energia renovável e sustentável, que por assim, impactam menos o ambiente do que a queima de combustíveis fósseis.

Observando a quantidade de aerogeradores instalados no Estado do Ceará, percebe-se que há uma vocação natural para a energia eólica, assim como, em outros Estados do Nordeste, comparado com o restante do Brasil. Com isso, levanta-se a seguinte questão: Como a energia eólica favorece a geração de energia limpa no Estado do Ceará?

Para responder esta pergunta, a pesquisa fundamenta-se em publicações do setor industrial, artigos científicos e jornalísticos, e dados do Ministério de Minas e Energia, Governo Federal do

Brasil. E, busca explicar como funciona a produção de energia eólica, seus tipos, sua importância e

2. Identificação e Avaliação de Fontes

Os países que mais geram energia limpa no mundo, em % de matriz energética são: Noruega com 98.4%; Brasil com 84.1%; Nova Zelândia com 80.0%; Suécia com 68.4%; Canadá 67.7%; Colômbia 64.8%; Venezuela com 60.9%; Portugal

utilidade em outras produções de energia focado no Estado do Ceará.

com 59.7%; Chile 48.2% e por último a Alemanha com 44.5% (Enerdata, 2018).

Atualmente, depois da hidrelétrica, a energia eólica é a segunda fonte de geração de energia elétrica no Brasil, como demonstra o gráfico, Gráfico 1.

Gráfico 1. Produção de energia elétrica de origem renovável. Sistema de Informações Energéticas do Ministério de Minas e Energia, Indicadores Energéticos, Produção de Energia Elétrica de Origem Renovável/2021.

A energia eólica é o aproveitamento da força do vento, um recurso natural ilimitado, utilizado para gerar energia que por meio de aerogeradores instalados em parques eólicos, transformam a energia cinética das correntes de ar em energia elétrica (“Energias renováveis, energia eólica”, n.d.).

Portanto, o desenvolvimento e expansão da energia eólica como, uma energia renovável, eficiente e segura, é importante para a transição das atuais matrizes energéticas poluentes para outras menos poluentes que busquem a descarbonização do planeta que muitos países estão tendo como meta a seguir até 2050 (Gadelha, 2021). Uma grande vantagem é que na produção de energia eólica não há processo de combustão, utiliza-se o vento que é um recurso inesgotável. Outros benefícios são o baixo custo por kWh (kilowatt-hora) produzido e o baixo custo de manutenção dos parques eólicos, dessa forma é uma energia mais barata que a solar.

Para a instalação de um parque eólico em determinado local, geralmente despovoado e com correntes de ar suficientes, são realizados estudos prévios sobre o vento no local ao longo dos anos e calcula-se o potencial de produção da energia eólica.

Conforme o artigo "A energia eólica do Ceará e o mecanismo de desenvolvimento limpo do protocolo de Quioto.", Estudos de Impacto/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) desenvolvidos em parques eólicos no Estado do Ceará, constataram que não há impactos ambientais importantes nos locais de instalação destes parques. Os impactos mais observados foram na fase de implantação dos parques, pois durante a construção a fauna, tanto terrestre como alada, existente na área tende a deixar o local devido o movimento das máquinas, todavia, após a finalização da construção existe a possibilidade da fauna voltar para o seu habitat. Assim, não atrapalha a rota migratória de pássaros, nem há transformação na fauna e flora. Quanto ao incômodo provocado pelos

ruídos dos aerogeradores é irrelevante, desde que na construção do parque leve-se em consideração a distância das residências de nativos, para assim manter um afastamento suficiente, contudo, o barulho provocado pelos aerogeradores se confunde com o barulho do próprio vento. Percebe-se que a produção dessa energia gera baixo impacto ambiental. Quanto aos aspectos sociais e econômicos a geração de empregos temporários ocorre mais na construção do parque eólico, assim não há um número expressivo na abertura de postos de trabalho após a conclusão da instalação do parque, surgindo vagas apenas no setor de vigilância e segurança, contudo são trabalhos permanentes. Impactos econômicos ligados ao comércio local são sentidos durante a construção do parque, assim como em momentos de manutenção (Costa, 2019).

Os aerogeradores ficam orientados na direção do vento, as forças das correntes de ar os fazem funcionar. Um aerogerador tem em média de 80m a

120m de altura e juntos são interligados por cabos que levam a energia elétrica até uma subestação de transformação que depois é transportada pelas redes de distribuição da companhia elétrica para o consumo pela população (“Energias renováveis, energia eólica”, n.d.). Com isso, a energia eólica possibilita a geração de eletricidade local, em áreas remotas que podem receber o fornecimento de rede elétrica, como uma alternativa para a iluminação (Fontenele & Souza, 2004).

Como demonstra o gráfico abaixo, Gráfico 2, o Ceará está em 4º lugar no ranking de capacidade instalada de energia eólica dos Estados brasileiros, com 2.179,3 MW e 92 parques eólicos em terra (onshore), que agrupam muitos aerogeradores, ficando atrás do Rio Grande do Norte, Bahia e Piauí, segundo pesquisa da ABEEólica – Associação Brasileira de Energia Eólica, em 11/2/2022 (Energia eólica: quais os desafios e as oportunidades no Ceará?, 2021)

Gráfico 2. Produção de energia eólica. Sistema de Informações Energéticas do Ministério de Minas e Energia, Indicadores Energéticos, Produção de Energia Eólica/2021.

Como se percebe no gráfico acima, o potencial de energia eólica no Brasil está localizado na região Nordeste, com capacidade eólica superior a muitas regiões do mundo, com sol e vento o ano inteiro.

2. Análise, Argumento e Avaliação

O Ceará, Estado localizado no Nordeste do Brasil, é bem ranqueado na produção de energia eólica pois há exploração desde a década 90, por possuir

características geográficas e naturais favoráveis para a produção de energia eólica, com muito sol (incidência de radiação solar) e ventos constantes. O primeiro parque eólico do Ceará foi inaugurado em janeiro de 1999, na praia da Taíba, no município de São Gonçalo do Amarante. Atualmente, existem parques eólicos nos municípios de Aquiraz, Acaraú, Aracati, Beberibe, Paracuru, Flecheiras dentre outros (Moreira et.al, 2017).

E o Ceará ainda tem a grande oportunidade de explorar esse tipo de energia também no mar, na plataforma offshore (área marinha de geração de energia), por meio dos ventos localizados em alto mar, por terem mais velocidade e serem mais constantes porque não há obstáculos como em terra (“*Energias renováveis, energia eólica*”, n.d.). O Ceará possui um grande potencial de geração offshore, pois possui uma plataforma continental rasa com média de 8 metros de profundidade em cerca de 35% de sua faixa litorânea, características estas que reduzem os custos de instalação de uma usina e facilitam a manutenção dos aero geradores (Abreu et.al, 2014).

Para tanto é necessário construir estruturas para sustentação dos aerogeradores no leito marinho. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil já possui 66 projetos de energia eólica offshore aguardando licenciamento do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), conforme reportagem do jornal Diário do Nordeste em 4/8/2022 (Vasconcelos & Mesquita, 2022).

Adicionalmente, há uma nova matriz energética sendo desenvolvida no Brasil, o hidrogênio verde (H2V) e, o Ceará tem se destacado como protagonista, com vários acordos fechados para investimentos no hub a ser instalado no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (ZPE – Zona de Processamento de Exportação), somando US\$ 20 bilhões. Como incremento, uma parceria entre Governo do Estado, Federação das Indústrias, Complexo Industrial e Portuário do Pecém e Universidade Federal do Ceará tem promovido eventos de apoio ao projeto, estruturando laboratórios e cursos para estudos da tecnologia e capacitação de profissionais para esse mercado. Esse projeto é muito importante para a economia do Ceará, assim como para o meio ambiente (Gadelha, 2021).

Pode-se destacar, como desvantagem na produção de energia eólica o alto custo de investimento e instalação do parque eólico quando comparado com outras fontes de energia, e seu tempo de retorno de investimento e de médio a longo prazo (Fontenele & Souza, 2004).

Especialistas da área dizem que o hidrogênio verde será o combustível do futuro. O hidrogênio é um gás que pode ser transformado em eletricidade. Se a energia utilizada para a produção do hidrogênio for limpa, sustentável, como a energia eólica, tem-se o hidrogênio verde. Assim, ampliando a importância da energia eólica. O aumento na produção de energia limpa no Ceará, trará impactos sociais positivos, pois empregos serão gerados no interior do Estado, nas plantas de energia, evitando que esses cidadãos busquem emprego nas grandes cidades, melhorando a renda das famílias e a economia dos municípios do interior.

Quanto ao aspecto de normas legais para a matriz de energia limpa, uma comissão do Senado já aprovou o projeto do marco regulatório para a exploração de energia em alto-mar no Brasil, quando aprovado definitivamente trará segurança jurídica para os investidores aproveitarem o potencial energético offshore, no mar brasileiro (Agência Senado, 2022).

Portanto, o Brasil tem feito esforços para desenvolver o setor de energias renováveis, tanto que em 2021 já representava 77,36% do total da produção de energia elétrica do país, sendo as principais de origem renovável: hidráulica, eólica e solar, conforme o gráfico 1 (Sistema de Informações Energéticas Ministério de Minas e Energia, n.d.).

2. Conclusão

Portanto, após a realização da análise das fontes, informações e dados verifica-se que o Ceará é realmente vocacionado pela natureza para ser um importante produtor de energia eólica, em razão de possuir ventos o ano todo, atraindo investimentos de empresas do setor de energia limpa com o apoio do Governo do Estado e dos setores industrial e educacional. Dessa forma, a energia eólica além de ser uma energia limpa, pois não há processo de combustão na sua produção, ou seja, não há emissão de CO₂ na atmosfera é, também, inesgotável, barata, de baixo impacto ambiental. Ademais, no contexto socioeconômico, as empresas de energia eólica deveriam ter, como responsabilidade social, investir, educar e treinar moradores locais ou de regiões

próximas, no ofício da manutenção dos aerogeradores assim gerando mais emprego e renda fora dos grandes centros urbanos, evitando o êxodo rural do homem nativo ou do interior.

É fundamental o crescimento desse setor de energia limpa e renovável no Ceará, como no Brasil, visando a transição da matriz energética, ajudando na descarbonização do planeta. Percebe-se que o Ceará e o Brasil estão adiante de outros Estados e países na produção de energia elétrica de origem renovável como, a eólica, e está se utilizada como alternativa na nova produção de hidrogênio será um meio excepcional de energia renovável, reduzindo a emissão de carbono contribuindo para a diminuição dos gases do efeito estufa e também, redução dos impactos que causam mudanças climáticas, consequentemente, beneficiamento o planeta Terra.

2. Referências

1. Abreu, M. C. S. de, Siebra, A. A., Cunha, L. T. da, & Santos, S. M. dos. (2014). FATORES DETERMINANTES PARA O AVANÇO DA ENERGIA EÓLICA NO ESTADO DO CEARÁ FRENTE AOS DESAFIOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS. *REAd. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre)*, 20(2), 274-304. <https://doi.org/10.1590/1413-2311060201238406>.
2. Agência Senado. "CI aprova marco legal para exploração da energia gerada em alto-mar." *Senado Federal*, 17 Agosto, 2022. <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/08/17/ci-aprova-marco-legal-para-exploracao-da-energia-gerada-em-alto-mar>.
3. Costa, M. A. de S. (2019). "Impactos socioeconômicos, ambientais e tecnológicos causados pela instalação dos parques eólicos no Ceará." *Revista Brasileira de Meteorologia* 34 (2019): 399-411. <https://www.scielo.br/j/rbmet/a/ZJdVgpy7gGQtq8p6YDvTWQf/?lang=pt>
4. Enerdata. (2018). *Renewables in Electricity Production | Statistics Map by Region | Enerdata*. Enerdata.net. <https://yearbook.enerdata.net/renewables/renewable-in-electricity-production-share.html>
5. Energia eólica: quais os desafios e as oportunidades no Ceará? *O POVO*, 24 de Março 2021, www.opovo.com.br/noticias/especialpublicitario/energialimpa/2021/03/24/energia-eolica--quais-os-desafios-e-as-oportunidades-no-ceara.html.
6. *Energias renováveis, energia eólica - Iberdrola*. (n.d.). [Www.iberdrola.com](http://www.iberdrola.com). <https://www.iberdrola.com/sustentabilidade/energia-eolica>
7. Fontenele, R. E. S. & Souza, S. D. de. (2004). "A energia eólica do Ceará e o mecanismo de desenvolvimento limpo do protocolo de Quioto." *CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL, XLII*.
8. Gadelha, C. F. (2021). *Combustível do Futuro: O Ceará se consolida como referência em hidrogênio verde*. Publicação do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC. vol. ano XII, nov/dez 2021, p. 22. 144 vols. "SIE." *Ministério de Minas e Energia*, www.mme.gov.br/SIEBRASIL/consultas/rep-orte-dato42-jerarquizado.aspx?oc=254&or=66&ss=1&v=1
9. *Hidrogênio verde: uma alternativa que reduz as emissões e cuida do nosso planeta. Entenda*. Império Solar. 23 de Novembro, 2021. <https://imperiosolar.com.br/hidrogenio-verde-uma-alternativa-que-reduz-as-emissoes-e-cuida-do-nosso-planeta-entenda/>
10. Sistema de Informações Energéticas (SIE) Ministério de Minas e Energia. (n.d.). [Www.mme.gov.br](http://www.mme.gov.br). <https://www.mme.gov.br/SIEBRASIL/>
11. Moreira, R. N., Bizarria, F. P. de A., Marquesan, F. F. S., & Barbosa, F. L. S. (2017). Sustentabilidade e energia eólica percepções comunitárias no interior do Ceará - Brasil. *COLÓQUIO - Revista Do Desenvolvimento Regional*, 14(1), 79-97. <https://doi.org/10.26767/568>
12. Vasconcelos, H., & Mesquita, C. (2022). "Ceará deve assinar mais três memorandos de hidrogênio verde; outros 7 em negociação - Negócios." *Diário do Nordeste*, 4 August 2022, <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/negocios/ceara-deve-assinar-mais-tres-memo>

[randos-de-hidrogenio-verde-outros-7-em-negociacao-1.326337](#)